

ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Михайлик Ю.

У статті досліджено проблему професійного вигорання педагогічних працівників в умовах воєнного стану та нестабільного функціонування системи освіти. Проаналізовано основні стресогенні чинники професійної діяльності педагогів, визначено сутність професійного вигорання як багатовимірного синдрому, що проявляється через емоційне виснаження, деперсоналізацію та зниження професійної ефективності.

Обґрунтовано основні напрями профілактики професійного вигорання педагогічних працівників, серед яких психологічна підтримка, гуманізація управлінської діяльності, оптимізація професійного навантаження, розвиток навичок саморегуляції, професійне вдосконалення та впровадження тренінгових технологій.

Ключові слова: *професійне вигорання, педагогічні працівники, воєнний стан, психологічна підтримка, стресостійкість, резильєнтність.*

Постановка проблеми. Війна спричиняє масштабні соціальні, економічні та психологічні трансформації, що суттєво впливають на функціонування системи освіти. Руїнування закладів освіти, вимушене переміщення учасників освітнього процесу, кадрові втрати та порушення безперервності навчання негативно позначаються на якості освіти й професійній діяльності педагогів. В умовах воєнного стану професійна діяльність учителя супроводжується підвищеним психоемоційним навантаженням, необхідністю адаптації до змішаного та дистанційного навчання, безпекових ризиків і нестабільних умов праці, що актуалізує проблему професійного вигорання.

Професійне вигорання педагогів в умовах війни набуває масового характеру та становить загрозу не лише для психоемоційного стану працівників освіти, а й для ефективності освітнього процесу загалом. Незважаючи на

зростання наукового інтересу до цієї проблематики, питання профілактики та подолання професійного вигорання педагогів у кризових умовах залишаються недостатньо дослідженими.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури засвідчує, що проблема професійного вигорання є предметом активних досліджень як зарубіжних, так і українських науковців. Теоретичні засади вивчення синдрому професійного вигорання ґрунтовно висвітлено у працях Chr. Maslach, W. Schaufeli та M. Leiter, які розглядали професійне вигорання як наслідок порушення балансу у професійній взаємодії та тривалого емоційного перенапруження.

Психологічні аспекти професійного вигорання фахівців досліджували Т. Зайчикова та Л. Карамушка та інші, акцентуючи увагу на особливостях емоційного виснаження та професійної дезадаптації.

Гендерні аспекти цього феномену висвітлено у працях Л. Яценко, Н. Перхайло, які визначають професійне вигорання як деструктивний чинник, що негативно впливає на професійну ефективність, самореалізацію та психофізичне здоров'я особистості.

Результати дослідження, проведеного організацією Go Global спільно з Gradus Research [7], засвідчили високий рівень професійного вигорання серед українських педагогів. Зокрема, понад половини опитаних учителів відзначили наявність ознак емоційного виснаження, а більшість респондентів повідомили про зростання професійного навантаження внаслідок організації змішаного навчання, повітряних тривог та перебоїв з електропостачанням. Отримані результати підтверджують необхідність розроблення ефективних механізмів психологічної підтримки та професійного супроводу педагогічних працівників в умовах воєнного стану [7].

Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності професійного вигорання педагогічних працівників в умовах воєнного стану, визначення основних чинників його виникнення та обґрунтування ефективних напрямів профілактики і психологічної підтримки педагогів у сучасному освітньому

середовищі.

Виклад основного матеріалу. У сучасних наукових дослідженнях професійне вигорання розглядається як багатовимірний синдром, що охоплює емоційне виснаження, деперсоналізацію та зниження відчуття професійної ефективності [8]. Емоційне виснаження проявляється у хронічній втомі, психоемоційному перенапруженні та втраті внутрішніх ресурсів. Деперсоналізація характеризується формалізацією міжособистісної взаємодії, відчуженням і зниженням емпатії у професійній діяльності. Редукція особистих досягнень виявляється у втраті професійної мотивації, невпевненості у власній компетентності та зниженні результативності праці [1].

Науковці також акцентують увагу на тому, що професійне вигорання супроводжується психосоматичними проявами, зокрема порушеннями сну, головним болем, підвищеною тривожністю та іншими розладами. Водночас професійне вигорання трактується не як окреме захворювання, а як деструктивний психофізіологічний стан, що виникає внаслідок тривалого впливу хронічного стресу та негативно впливає на професійну діяльність і психічне здоров'я особистості [4].

В умовах воєнного стану професійна діяльність педагогів супроводжується значним зростанням психоемоційного навантаження та дії численних стресогенних чинників. До основних професійних стресорів належать інтенсивна комунікація з учнями в очному, дистанційному та змішаному форматах навчання, підвищений рівень відповідальності за безпеку дітей, постійний інформаційний тиск, пов'язаний із наслідками воєнної агресії, а також необхідність оперативного реагування на надзвичайні ситуації, зокрема повітряні тривоги, обстріли, перебої електропостачання та зв'язку [2]. Сукупність зазначених факторів суттєво підвищує ризик розвитку професійного вигорання, емоційного виснаження та психофізичного перенапруження педагогічних працівників.

У зв'язку з цим особливої актуальності набуває проблема пошуку ефективних механізмів профілактики та подолання професійного вигорання

педагогів. Серед ключових напрямів підтримки доцільно виокремити забезпечення доступу до психологічної допомоги, організацію індивідуальних і групових консультацій, проведення тренінгів із розвитку стресостійкості та навичок емоційної саморегуляції [3]. Важливим чинником також є створення сприятливого професійного середовища, заснованого на взаємопідтримці, партнерській взаємодії та професійному обміні досвідом.

Суттєве значення має оптимізація організації освітнього процесу, зокрема зменшення бюрократичного навантаження, забезпечення педагогів необхідними технічними ресурсами та дотримання балансу між професійною діяльністю й особистим життям. Водночас професійний розвиток педагогів через підвищення кваліфікації, опанування інноваційних методик навчання та розвиток цифрових компетентностей сприяє підвищенню їхньої професійної впевненості й адаптивності.

Важливу роль у подоланні професійного вигорання відіграє соціальна підтримка, що передбачає формування атмосфери поваги до професії педагога, створення безпечних і комфортних умов праці, а також підтримку з боку адміністрації, батьківської спільноти та суспільства загалом [5]. Поряд із цим значної ефективності набувають практики самопомоги, зокрема фізична активність, техніки релаксації, медитація, творчі види діяльності та інші способи відновлення особистісного ресурсу.

В Україні важливим кроком у розвитку системи психологічної підтримки педагогів стало впровадження курсу «Практичні навички подолання стресу», реалізованого в межах Національної програми ментального здоров'я, ініційованої Оленою Зеленською. Особливу ефективність у профілактиці професійного вигорання демонструють тренінгові форми роботи, спрямовані на розвиток навичок стресостійкості, емоційної саморегуляції, психологічної підтримки та відновлення особистісних ресурсів педагогів. Такі тренінги забезпечують не лише формування практичних компетентностей, а й сприяють професійному та особистісному розвитку педагогічних працівників в умовах кризових суспільних трансформацій.

Профілактика професійного вигорання педагогічних працівників в умовах воєнного стану повинна мати системний, комплексний та безперервний характер. Її ефективність залежить не лише від індивідуальних ресурсів педагога, а й від організації управлінської підтримки, психологічного супроводу, соціального середовища та створення безпечних умов професійної діяльності. У сучасних умовах профілактика професійного вигорання має розглядатися як один із пріоритетних напрямів управління персоналом у закладах освіти, оскільки психоемоційний стан педагогів безпосередньо впливає на якість освітнього процесу, мотивацію здобувачів освіти та загальний психологічний клімат у колективі [5].

Одним із ключових напрямів профілактики професійного вигорання є організація системної психологічної підтримки педагогічних працівників. В умовах війни педагоги постійно перебувають у стані тривалого стресу, емоційної напруги та невизначеності, що поступово призводить до виснаження внутрішніх ресурсів [6]. Саме тому важливого значення набуває забезпечення доступу до психологічного консультування, кризової допомоги, індивідуальних і групових консультацій, а також програм психологічного супроводу педагогічних колективів. Особливо ефективними є групи психологічної підтримки, які створюють безпечний простір для обговорення емоційних переживань, обміну досвідом та формування відчуття колективної єдності. Такі форми роботи сприяють зниженню рівня тривожності, подоланню емоційної ізоляції та формуванню психологічної резильєнтності педагогів.

Важливою складовою профілактики професійного вигорання є формування сприятливого організаційного середовища в закладі освіти. Управлінська діяльність керівника повинна бути спрямована на створення атмосфери довіри, партнерства та психологічної безпеки. Надмірний контроль, постійний адміністративний тиск і перевантаження звітною документацією значно посилюють ризик емоційного виснаження педагогів. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває впровадження людиноцентричного стилю управління, який передбачає підтримку професійної автономії педагогів,

залучення їх до ухвалення управлінських рішень та визнання професійних досягнень. Позитивний психологічний клімат у колективі сприяє формуванню мотивації до професійної діяльності та підвищує рівень емоційної стійкості працівників.

Суттєве значення у профілактиці професійного вигорання має оптимізація організації праці педагогів. В умовах змішаного та дистанційного навчання значно збільшився обсяг професійних обов'язків учителя, зокрема підготовка цифрових навчальних матеріалів, постійна комунікація з учнями та батьками, адаптація освітнього процесу до умов повітряних тривог і технічних обмежень. Це зумовлює необхідність упровадження ефективних механізмів тайм-менеджменту, раціонального розподілу професійного навантаження та дотримання балансу між професійною діяльністю й особистим життям. Важливими чинниками також є скорочення бюрократичного навантаження та автоматизація окремих управлінських процесів, що сприяє зниженню рівня професійного перенапруження педагогів.

Особливої уваги потребує розвиток професійної компетентності педагогічних працівників як одного із засобів запобігання професійному вигоранню. Підвищення кваліфікації, участь у професійних спільнотах, тренінгах, вебінарах та освітніх проєктах сприяють розвитку адаптивності, професійної мобільності та впевненості у власних професійних можливостях. Опанування сучасних методик навчання, цифрових технологій та інструментів психологічної підтримки позитивно впливає на професійну самооцінку педагогів і підтримує їх мотивацію до праці.

Водночас важливим напрямом профілактики професійного вигорання є розвиток навичок саморегуляції та самопомоги. Педагогічним працівникам необхідно формувати вміння розпізнавати ранні ознаки емоційного виснаження, контролювати власний психоемоційний стан і використовувати ефективні техніки відновлення внутрішніх ресурсів. До таких практик належать дихальні вправи, техніки релаксації, медитація, тілесно орієнтовані вправи, арттерапія, ведення щоденника емоцій та інші методи психологічного

самозбереження. Регулярна фізична активність, дотримання режиму відпочинку та підтримання соціальних контактів також сприяють підвищенню стресостійкості та психологічного благополуччя педагогів.

Важливе місце у системі профілактики професійного вигорання посідають тренінгові технології. Соціально-психологічні тренінги дозволяють педагогам не лише отримати теоретичні знання щодо природи стресу та емоційного виснаження, а й сформувати практичні навички ефективної поведінки у кризових ситуаціях. У процесі тренінгової взаємодії учасники навчаються методам емоційної саморегуляції, розвитку комунікативної компетентності, конструктивного вирішення конфліктів та психологічного відновлення. Особливої актуальності в умовах воєнного стану набувають тренінги з надання першої психологічної допомоги, формування резильєнтності, подолання тривожності та управління стресом.

Ефективність профілактики професійного вигорання значною мірою залежить від міжвідомчої взаємодії та підтримки педагогів на державному рівні. У цьому контексті важливого значення набувають національні програми психологічної підтримки освітян, спрямовані на формування культури ментального здоров'я та розвиток системи психосоціальної допомоги. Зокрема, в Україні реалізуються ініціативи, спрямовані на навчання педагогів сучасних методів подолання стресу, розвитку життєстійкості та психологічної підтримки учасників освітнього процесу.

Відтак, профілактика професійного вигорання педагогічних працівників в умовах війни повинна здійснюватися на індивідуальному, організаційному та державному рівнях. Її основою мають стати психологічна підтримка, гуманізація управлінської діяльності, створення безпечного освітнього середовища, професійний розвиток педагогів та формування культури турботи про ментальне здоров'я. Комплексне впровадження зазначених заходів сприятиме підвищенню психологічної резильєнтності педагогічних працівників, збереженню їх професійної мотивації та забезпеченню стабільного функціонування системи освіти в умовах суспільної нестабільності.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, професійне вигорання педагогічних працівників в умовах воєнного стану набуває особливої актуальності у зв'язку зі значним посиленням психоемоційного навантаження, постійним впливом стресогенних чинників та необхідністю функціонування системи освіти в кризових умовах. Обґрунтовано, що профілактика професійного вигорання повинна здійснюватися комплексно та охоплювати психологічний, організаційний, соціальний і професійний напрями підтримки педагогічних працівників. Визначено ефективність психологічного супроводу, тренінгових технологій, розвитку навичок саморегуляції, оптимізації професійного навантаження, професійного розвитку та створення безпечного й підтримувального освітнього середовища.

Відтак, ефективна профілактика професійного вигорання педагогічних працівників є необхідною умовою збереження психологічної резильєнтності педагогів, підтримання їх професійної мотивації та забезпечення стабільного функціонування системи освіти в умовах воєнного стану.

Перспективи подальших наукових досліджень убачаємо у розробленні та експериментальній перевірці моделей психологічної підтримки педагогічних працівників в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення системи освіти.

Список використаних джерел

1. Карпенко О. Є., Чепіль М. М. Професійне вигорання педагогічних працівників в умовах російсько-української війни. URL: <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/601/16205/34177-1?inline=1> (дата звернення: 02.04.2026).
2. Красюк Т. В. Організація праці науково-педагогічних працівників в умовах воєнного стану: проблемні аспекти. *Особливості реалізації прав у сфері праці та соціального захисту в умовах воєнного стану: матеріали круглого столу* (12 трав. 2022 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. П. Д. Пилипенка та ін. Львів, Харків, Вінниця. 2022. С. 130–135. URL: <https://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-uncategorised/178-9-2024> (дата звернення: 02.04.2026).
3. Руденко І. М. Профілактика професійного вигорання як базова необхідність збереження ментального здоров'я педагогічних працівників : науковий посібник. Черкаси : КНЗ

URL: <http://library.ippro.com.ua/attachments/article/751/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE->

[%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf](#)

(дата звернення: 03.04.2026).

4. Панасюк О., Фаловська І. Психосоціальні детермінанти професійного вигорання педагогів: виклики та способи подолання. *Перспективи та інновації науки*. 2024. № 10. С. 981. DOI: 10.52058/2786-4952-2024-10(44)-976-990
5. Піговська С. Профілактика синдрому професійного вигорання. *Психолог*. 2021. № 14–15. С. 49–54.
6. Пахомов І. В. Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти : навч.-метод. посіб. Біла Церква : БІНПО УМО НАПН України, 2024. 132 с. URL: <https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2024/01/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D0%95%D0%92-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf> (дата звернення: 04.04.2026).
7. Понад половина опитаних учителів відчуває професійне вигорання: результати дослідження. 27.01.2023. URL: <https://nus.org.ua/2023/01/27/ponad-polovyna-opytanyh-uchyteliv-vidchuvaye-profesijne-vygorannya-rezultaty-doslidzhennya/> (дата звернення: 03.04.2026).
8. Maslach C., Goldberg J. Prevention of burnout: new perspectives. *Applied and Preventive Psychology*. 1998. Vol. 7. P. 68–69. DOI: 10.1016/S0962-1849(98)80022-X.

PREVENTION OF PROFESSIONAL BURNOUT OF EDUCATORS DURING WAR

Mykhailyk Y.

This article examines the issue of professional burnout among teaching staff in the context of martial law and the unstable functioning of the education system. It analyses the main stressors in teachers' professional activities and defines the nature of professional burnout as a multidimensional syndrome manifested through emotional exhaustion, depersonalisation and reduced professional effectiveness.

The main approaches to preventing professional burnout among teaching staff are substantiated, including psychological support, the humanisation of management practices, the optimisation of workloads, the development of self-regulation skills, professional development and the implementation of training technologies.

Keywords: *professional burnout, teaching staff, martial law, psychological support, stress resistance, resilience.*